

MASHINAVIY O‘QITISH MODELLARI ASOSIDA SUYUQLIKLAR TARKIBINI TAHLIL QILISHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQISH

Xamidov Ikromjon Dilshod o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti,
xamidovikromjon007@gmail.com

Fayzullo Nazarov Makhmadiyarovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Sun‘iy intellekt va raqamli
texnologiyalar fakulteti dekani, dotsent.
fayzullanazarov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada suyuqliklar tarkibini tahlil qilishni mashinaviy o‘qitish algoritmlari ishlab chiqiladi. Toza va xavfsiz ichimlik suviga ega bo‘lish insonning asosiy ehtiyojlaridan biridir, biroq dunyo bo‘yicha millionlab odamlar hali ham ichishga yaroqli suvdan foydalana olmayapti. Suv sifatini tekshirish uning iste‘mol uchun xavfsiz ekanligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot suvning bir nechta fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari asosida uning ichishga yaroqliligini bashorat qila oladigan mashinaviy o‘rganish modelini yaratishni maqsad qiladi. Tadqiqotning asosiy vazifasi suv sifatini tez va ishonchli tarzda nazorat qilish imkonini beruvchi usulni ishlab chiqishdan iborat bo‘lib, bu ayniqsa suvni tekshirish imkoniyatlari cheklangan hududlar uchun juda foydali bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: mashinaviy o‘qitish, suv sifati, ichimlik suvi, klassifikatsiya, KNN, Qarorlar daraxti, SMOTE.

DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR ANALYZING LIQUID COMPOSITION BASED ON MACHINE LEARNING MODELS

Annotation: This article presents the development of machine learning algorithms for analyzing liquid composition, with particular attention to the evaluation of drinking water suitability. Access to clean and safe drinking water is considered one of the basic human needs; however, millions of people worldwide still do not have reliable access to potable water. Regular assessment of water quality plays a crucial role in ensuring its safety for human consumption. In this study, a machine learning model is constructed to predict water potability based on several physicochemical parameters. The main purpose of the research is to design a method

that allows water quality to be monitored in a fast and reliable manner, which is especially valuable in regions where laboratory testing opportunities are limited.

Keywords: machine learning, water quality, drinking water, classification, K-Nearest Neighbors, Decision Tree, SMOTE.

Kirish. Suv inson hayoti uchun eng muhim tabiiy resurslardan biri hisoblanadi. Biroq bugungi kunda Yer sharining ko‘plab hududlari toza ichimlik suvi bilan to‘liq ta‘minlanmagan. Buning asosiy sabablariga sanoat chiqindilari, kimyoviy moddalar, qishloq xo‘jaligi faoliyati hamda boshqa antropogen omillar kiradi. Shu sababli suv tarkibini doimiy ravishda nazorat qilish va uning iste‘molga yaroqliligini baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

An‘anaviy laboratoriya usullari yordamida suvning kimyoviy tarkibini aniqlash yuqori aniqlikni ta‘minlasa-da, bunday usullar ko‘p vaqt va moddiy resurs talab qiladi. Ayniqsa, laboratoriya imkoniyatlari cheklangan yoki arzon va tezkor usullarga ehtiyoj yuqori bo‘lgan hududlarda muqobil yondashuvlarga zarurat mavjud. Shu bois zamonaviy axborot texnologiyalari va mashinaviy o‘qitish modellari yordamida bir nechta fizik-kimyoviy parametrlar asosida suv sifatini baholash hamda uning ichishga yaroqliligini bashorat qilish imkoniyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi mashinaviy o‘qitish modellari asosida ichimlik suvining yaroqliligini baholash algoritmlarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. So‘nggi yillarda suv sifatini baholash va ichimlik suvining yaroqliligini aniqlashda mashinaviy o‘qitish algoritmlaridan keng foydalanilmoqda. Suvning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqliklar ko‘pincha nolinear xususiyatga ega bo‘lgani sababli klassifikatsiya algoritmlaridan foydalanish samarali yondashuv sifatida qaraladi [1]. Amaliy tadqiqotlarda suv sifati ma‘lumotlarida sinflar nomutanosibliги muammosi tez-tez uchraydi. Bunday holatda SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) usuli kam uchraydigan sinf uchun sintetik namunalar yaratish orqali muvozanatni tiklash imkonini beradi [2]. K-Eng yaqin qo‘shni (KNN) algoritmi masofaga asoslangan tasniflash usuli bo‘lib, u eng yaqin qo‘shnilar printsipiga tayangan holda ishlaydi. Ushbu algoritm parametrik modelga tayanmagani sababli murakkab va nolinear ma‘lumotlar to‘plamlarida samarali natija beradi [3]. Qarorlar daraxti modeli Classification and Regression Trees (CART) metodiga asoslanadi va ma‘lumotlarni atributlar bo‘yicha rekursiv ravishda ajratish orqali tasniflaydi. Ushbu model interpretatsiya qilish qulayligi hamda xususiyatlar muhimligini aniqlash imkoniyati bilan ajralib turadi [4]. Model samaradorligini baholashda Accuracy, Precision, Recall va F1-score kabi metrikalar keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, sinflar nomutanosib bo‘lgan vaziyatlarda F1-score muhim baholash mezonini hisoblanadi [5].

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda suyuqlik tarkibini, xususan ichimlik suvining yaroqliligini baholash vazifasi tasniflash (klassifikatsiya) muammosi sifatida ko‘rib chiqildi[1]. Mazkur vazifani amalga oshirish uchun tadqiqot ishlari quyidagi metodologik bosqichlar asosida tashkil etildi:

1. Ma’lumotlar to‘plami tavsifi. Tadqiqot uchun umumiy foydalanishga ochiq bo‘lgan Kaggle platformasida joylashtirilgan suv sifati ma’lumotlar to‘plamidan foydalanildi. Mazkur dataset turli suv namunalari uchun fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar hamda ularning ichishga yaroqlilik holati haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Har bir suv namunasi 9 ta fizik-kimyoviy ko‘rsatkichdan iborat bo‘lib, ular pH, qattqlik, qattiq moddalar, xloraminlar, sulfatlar, elektr o‘tkazuvchanlik, organik uglerod, trihalometanlar va loyqalilik parametrlarini o‘z ichiga oladi.

Har bir suv namunasi **ichishga yaroqli (1)** yoki **ichishga yaroqsiz (0)** deb belgilangan.

Dastlabki tahlil natijasida ma’lumotlar to‘plamida quyidagi ustunlarda yetishmayotgan qiymatlar mavjud:

- ph: 491 ta
- Sulfatlar: 781
- Trihalometanlar: 162

Shuningdek, ma’lumotlar to‘plami **nomutanosib (imbalanced)** bo‘lib, **0 (ichishga yaroqsiz)** deb belgilangan namunalar soni **1 (ichishga yaroqli)** ga nisbatan ko‘proq.

Aniqrog‘i, namunalarining **taxminan 61 foizi ichishga yaroqsiz, 39 foizi esa ichishga yaroqli** hisoblanadi. Bu holat 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm: Ichishga yaroqlilik taqsimoti

2.Ma'lumotlarni tozalash va tayyorlash. Yetishmayotgan qiymatlarni qayta ishlash. Yetishmayotgan qiymatlar median usuli yordamida to'ldirildi. Median tanlanishining sababi – u chet qiymatlarga nisbatan barqarorroq hisoblanadi va taqsimot shaklini kamroq buzadi.

Chet qiymatlarni aniqlash

Chet qiymatlar IQR (Interquartile Range) usuli yordamida aniqlanib, quyidagi formula asosida chegaralandi:

$$IQR = Q3 - Q1 \quad (1)$$

$$Lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR \quad (2)$$

$$Upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR \quad (3)$$

Aniqlangan chet qiymatlar kesish (cap) usuli orqali mos chegaraviy qiymatlarga tenglashtirildi.

Sinflar nomutanosibligini bartaraf etish

Ma'lumotlar to'plamida sinflar o'rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirish maqsadida SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) usuli qo'llanildi[2].

SMOTE algoritmi kam uchraydigan sinf uchun sun'iy namunalar yaratadi. Har bir namuna uchun k ta eng yaqin qo'shni aniqlanadi ($k = 5$), so'ng ular orasidagi chiziq bo'ylab yangi sintetik nuqta hosil qilinadi:

$$x_{new} = x_i + \lambda * (x_{nn} - x_i) \quad (4)$$

bu yerda x_i - mavjud (asosiy) namuna vektori, $x_{nn} - x_i$ ga eng yaqin qo'shni namuna $\lambda \in [0,1]$ - 0 va 1 oralig'idagi tasodifiy son

Natijada sinflar muvozanatlangan ma'lumotlar to'plami hosil qilindi.

3.Xususiyatlarni standartlashtirish. Turli o'lchov birliklariga ega bo'lgan xususiyatlarni bir xil masshtabga keltirish uchun StandardScaler usuli qo'llanildi:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (5)$$

bu yerda μ - o'rtacha qiymat, σ - standart og'ish

Standartlashtirish KNN modeli uchun ayniqsa muhim hisoblanadi, chunki u masofaga asoslanadi.

4.Korrelyatsion tahlil. Xususiyatlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash maqsadida korrelyatsiya issiqlik xaritasi qurildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, xususiyatlar o'rtasida kuchli chiziqli bog'liqlik mavjud emas.

Korrelyatsiya issiqlik xaritasi:

2-rasm. Xususiyatlar o'rtasidagi korrelyatsiya issiqlik xaritasi

5. Modellar ni qurish. Muammo ikkilik tasniflash vazifasi bo'lgani sababli quyidagi algoritmlar tanlandi:

K-Eng Yaqin Qo'shni (KNN). KNN modeli Evklid masofasi asosida ishlaydi[3]:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2} \quad (6)$$

$k = 5$ boshlang'ich qiymat sifatida tanlandi. Giperparametrlar GridSearchCV yordamida optimallashtirildi.

Qarorlar daraxti. Qarorlar daraxti ma'lumotlarni atributlar bo'yicha rekursiv ravishda ajratadi[4]. Model xususiyatlar muhimligini aniqlash imkonini beradi. Overfittingni kamaytirish uchun parametrlar nazorat qilindi.

Modelni baholash. Ma'lumotlar 80% o'qitish va 20% sinov to'plamlariga ajratildi. Modellar quyidagi mezonlar asosida baholandi[5]:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

Shuningdek, xatoliklar matritsasi (confusion matrix) yordamida modelning noto'g'ri tasniflash holatlari tahlil qilindi.

Muhokama va natijalar. Eng yaqin qo'shni (KNN) va Qarorlar daraxti modellarining samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil natijalari 1-jadval va 3-rasmda keltirilgan. O'tkazilgan tajribalar natijasiga ko'ra, optimallashtirilgan KNN modeli suvning ichishga yaroqliligini aniqlashda eng yuqori samaradorlikni namoyon etdi.

Giperparametrlarni sozlashdan so'ng (metric = euclidean, n_neighbors = 7, weights = distance) KNN modeli test ma'lumotlar to'plamida 67.5% aniqlikka erishdi. Modelning F1-bahosi 0-sinf (ichishga yaroqsiz) uchun 65%, 1-sinf (ichishga yaroqli) uchun esa 70% ni tashkil etdi. Ayniqsa, 1-sinf uchun recall ko'rsatkichining 74% ga yetgani model ichishga yaroqli suvni aniqlashda nisbatan yuqori sezgirlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

Qarorlar daraxti modeli esa test to'plamida 62.37% aniqlik ko'rsatdi. Ushbu modelning F1-bahosi ikkala sinf uchun ham taxminan 62–63% oralig'ida bo'ldi. Natijalar Decision Tree modelining barqaror ishlashini ko'rsatsa-da, umumiy samaradorlik bo'yicha u KNN modelidan past natija qayd etdi.

1-jadval. Modellarining test ma'lumotlar to'plamidagi ishlash ko'rsatkichlari

Model nomi	Accuracy (%)	Precision (1)	Recall (1)	F1-Score (1)
Qarorlar daraxti	62.37	0.63	0.62	0.63
KNN	64.37	0.64	0.67	0.66
KNN (optimallashtirilgan model)	67.50	0.66	0.74	0.70

3-rasm. K-Eng yaqin qo'shni (KNN) va Qarorlar daraxti modellarining samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha solishtirma tahlili

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari suvning ichishga yaroqliligini aniqlashda mashinaviy o'qitish algoritmlaridan samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatdi. Tajribalar davomida K-Eng yaqin qo'shni (KNN) hamda Qarorlar daraxti modellarining ishlash samaradorligi baholandi va o'zaro solishtirildi. Olingan natijalarga ko'ra, KNN modeli Qarorlar daraxtiga nisbatan yuqoriroq aniqlik ko'rsatkichlariga ega bo'ldi.

Xususan, giperparametrlari optimallashtirilgan KNN modeli 67.50% aniqlik, 74.00% recall va 70.00% F1-score ko'rsatkichlariga erishdi. Bu natijalar modelning ichishga yaroqli suv namunalarini aniqlashda nisbatan samarali ishlashini ko'rsatadi. Qarorlar daraxti modeli esa 62.37% aniqlik bilan nisbatan pastroq natija qayd etdi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, suvning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari asosida ichishga yaroqlilikni avtomatik tasniflash mumkin va optimallashtirilgan KNN modeli ushbu vazifada samaraliroq ishlaydi. Tadqiqot natijalari kelgusida suv sifatini tezkor va avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini ishlab chiqish uchun amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

- [1] C. Cortes and V. Vapnik, "Support-vector networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [2] T. Cover and P. Hart, "Nearest neighbor pattern classification," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967.
- [3] L. Breiman, J. H. Friedman, R. A. Olshen, and C. J. Stone, *Classification and Regression Trees*. Belmont, CA, USA: Wadsworth, 1984.
- [4] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.
- [5] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

NODIRABEGIM HAYOTI VA ADABIY MEROSI

Salohiddinova Mohira Shahobiddin qizi

Qo‘qon davlat universiteti 2-bosqich talabasi

mohirasalohiddinova369@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola XIX asr o‘zbek va tojik adabiyotining yirik namoyandalari qatoriga kiruvchi shoira, malika va davlat arbobi Nodirabegim (Mohlaroyim, 1792–1842) ning hayoti, ijodiy merosi va tarixiy ahamiyatiga bag‘ishlangan. Maqolada uning kelib chiqishi, Qo‘qon xoni Umarxon bilan nikoh tuzishi, xonlikdagi madaniy-ma‘rifiy faoliyati, uch taxallus ostidagi adabiy ijodi hamda 1842 yilda Buxoro amiri Nasrullo tomonidan fojiali qatl etilishi haqida holda ma‘lumot beriladi. Shoiraning o‘zbek adabiyoti tarixidagi o‘rni va ijodiy merosi ham atroflicha tahlil etiladi.

Abstract: This article is devoted to the life, creative legacy and historical significance of the poetess, princess and statesman Nodirabegim (Mohlaroyim, 1792–1842), one of the great figures of Uzbek and Tajik literature of the 19th century. The article provides information about her origin, marriage to the Khan of Kokand Umarmarkhan, her cultural and educational activities in the khanate, her literary work under three pseudonyms and her tragic execution by the Emir of Bukhara Nasrullo in 1842. The poetess' place in the history of Uzbek literature and her creative legacy are also analyzed in detail.

Аннотация: Данная статья посвящена жизни, творческому наследию и историческому значению поэтессы, принцессы и государственного деятеля Нодирабегим (Моглароим, 1792–1842), одной из великих фигур узбекской и таджикской литературы XIX века. В статье представлена информация о её происхождении, браке с ханом Коканда Умарханом, культурной и образовательной деятельности в ханстве, литературном творчестве под тремя псевдонимами и трагической казни эмиром Бухары Насрулло в 1842 году. Также подробно анализируется место поэтессы в истории узбекской литературы и её творческое наследие.

Kalit so'zlar: Nodirabegim, Mohlaroyim, Qo‘qon xonligi, Umarxon (Amiriy), Madalixon, Nodira taxallusi, Komila taxallusi, Maknuna taxallusi, g‘azal, XIX asr o‘zbek adabiyoti, Buxoro amiri Nasrullo, qatl, madaniyat homiysi.

Keywords: Nodirabegim, Mohlaroyim, Kokand Khanate, Umarmarkhan (Amiri), Madalikhon, pseudonym Nodira, pseudonym Komila, pseudonym Maknuna, ghazal,